

SYNERGY

Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.2 No 1, 2024, Hal. 41 - 50

ISSN 3025-7514

PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN TANGGA NADA BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) UNIVERSITAS ALMA ATA

Tika Puspita Sari

Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta

Abstrak

Studi ini dilakukan untuk menguraikan proses pengembangan media pembelajaran di prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Alma Ata Yogyakarta yang mencakup modul materi tangga nada. Pembuatan modul ini dimaksudkan dengan tujuan sebagai sumber belajar mandiri yang bisa digunakan sebagai pedoman pada materi tangga nada baik secara teori maupun praktek. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model penelitian 4D oleh Thiagarajan yakni *Define, Design, Development, dan Dissemination*. Sasaran penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai objek dalam penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Alma Ata Yogyakarta angkatan 2021 serta mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah Pendidikan Seni musik, Tari dan Drama pada semester 7 tahun ajaran 2023/2024. Uji validitas dan praktikalitas telah dilakukan untuk menilai modul pembelajaran ini, penilaian dilakukan dengan menjumlahkan skor yang didapat dibagi dengan skor maksimum kemudian dikali 100%. Satu ahli media memvalidasi modul dengan nilai 95,24%, sedangkan dari ahli materi sebesar 95,5% yang menunjukkan bahwa modul tersebut layak. Hasil uji coba terbatas memperoleh 81,92% dan uji coba skala besar memperoleh skor sebesar 90,41%, artinya hasil pengembangan modul ini dinyatakan layak dan praktis digunakan.

Kata Kunci: Pengembangan, Modul Pembelajaran, Tangga Nada

Abstract

This study was conducted to describe the process of developing educational media in the Elementary School Teacher Education (PGSD) program at Universitas Alma Ata Yogyakarta, specifically focusing on a scale theory module. The creation of this module aims to serve as an independent learning resource that can be used as a guide for both theoretical and practical aspects of scale theory. This research employed the Research and Development (R&D) method using the 4D model by Thiagarajan, which includes Define, Design, Development, and Dissemination. The subjects of this research and development study were students from the 2021 cohort of the Elementary School Teacher Education program at Universitas Alma Ata Yogyakarta, as well as students who had taken the course on Music, Dance, and Drama Education in the 7th semester of the 2023/2024 academic year. Validity and practicality tests were conducted to evaluate the learning module, with assessments made by calculating the obtained score divided by the maximum score, then multiplied by 100%. One media expert validated the module with a score of 95.24%, while a material expert provided a score of 95.5%, indicating that the module is feasible. A limited trial resulted in a score of 81.92%, and a large-scale trial obtained a score of 90.41%, signifying that the developed module is considered both feasible and practical for use.

Keywords: Development, Learning Module, Scale Theory

Alamat Korespondensi

E-mail: tika.puspitarussalis@gmail.com

Pendahuluan

Memahami tangga nada merupakan dasar pengetahuan dalam musik. Menguasai materi tangga nada dapat memberi lebih banyak ide dan gagasan, dalam teori musik, tangga nada adalah hal fundamental yang harus dikuasai. Tangga nada merupakan susunan berjenjang nada yang memiliki interval tertentu antar nada dalam sebuah sistem nada. Jenis tangga nada diatonis yang umum didengar adalah mayor dan minor. Tangga nada minor kemudian terbagi lagi menjadi empat yakni minor asli, minor harmonis, minor melodis dan minor zigana. Tangga nada merupakan salah satu sub materi dari matakuliah Pendidikan Seni Musik, Tari dan Drama pada Prodi PGSD di Universitas Alma Ata Yogyakarta. Mata kuliah ini berada pada semester ganjil, tepatnya semester 7. Mata kuliah ini mencakup tiga materi pokok yaitu seni musik, tari dan drama. Tiga cabang ilmu seni ini tergabung dalam satu mata kuliah yang berbobot 2 SKS dengan 14 pertemuan. Singkatnya waktu dan bobot SKS membuat pemahaman akan seni musik menjadi sangat terbatas.

Mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) kelak nantinya akan menjadi guru bagi siswa sekolah dasar. Berbagai kebutuhan pengetahuan dasar tentang seni musik juga merupakan hal yang akan sering dijumpai. Sebagai contoh menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta maupun lagu-lagu Nasional atau lagu Daerah pada kelompok paduan suara setiap hari senin. Pemahaman mengenai tangga nada merupakan bagian dari kegiatan ini, mengetahui nada dasar sebuah lagu untuk dapat menentukan tangga nada yang pas untuk menyanyikannya. Kegiatan lain misalnya dalam memainkan pianika, bahwa tidak selamanya tuts putih adalah nada do. Nada do juga bisa saja dimulai dari tuts hitam atau tuts putih manapun, tidak selalu pada nada c, tergantung lagu tersebut dimainkan dalam tangga nada apa. Pemberian tanda solmisasi pada tuts pianika dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya dalam konteks ini menjadi salah. Permasalahan lain ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Olisna yang menemukan bahwa saat pembelajaran seni musik mengenai tangga nada diatonis yang dilakukan dengan metode ceramah, para siswa kurang berminat dalam belajar dan mengalami kesulitan khususnya dalam membedakan tangga nada mayor dan minor. Berdasarkan permasalahan tersebut Olisna melakukan Penelitian untuk mengembangkan aplikasi untuk materi tangga nada diatonis berbasis android (Olisna, 2024:69).

Berbagai persoalan terhadap tantangan pembelajaran tangga nada tanpa media pembelajaran juga diungkapkan oleh Vivi Novianti dalam penelitiannya yang berjudul pengembangan multi media tangga nada diatonis untuk pembelajaran seni musik di sekolah dasar. Vivi mengungkapkan bahwa pentingnya rancangan tersebut agar pemahaman tentang tangga nada dapat dilakukan secara optimal (Vivi, 2021:364). Permasalahan yang sama tentang pentingnya memahami tangga nada juga dapat dilihat pada jurnal yang ditulis oleh Alfred yang menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran gitar salah satu komponen penting adalah penguasaan serta pemahaman tangga nada (Alfred, 2021: 41). Pentingnya kehadiran media pada proses pembelajaran tidak lain dikarenakan proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan efisien, seperti yang dilakukan oleh Diana dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa guru yang memaparkan materi tangga nada dengan menggunakan metode ceramah terlihat tidak efektif (Diana, 2021:19).

Terdapat banyak media yang bisa digunakan dalam pembelajaran salah satunya adalah modul. Adanya modul dapat membantu proses belajar secara mandiri, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan belajar yang dilakukan sendiri. Selain itu modul juga dapat membangun motivasi serta membantu pemerataan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan pada bahan ajar. Sebuah studi yang dilakukan oleh Sri Judiani menemukan bahwa kreativitas dalam kompetensi guru sekolah dasar memiliki andil 50%, dengan kata lain, kreativitas secara nyata ikut menentukan dan memberikan sumbangan terhadap kompetensi guru sekolah dasar (Sri, Judiani:2011:56-69). Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kreativitas menjadi bagian penting dari kompetensi. Idealnya untuk dapat menumbuhkan kreativitas tentu

saja didukung dengan pemahaman dan penguasaan materi yang baik. Tangga nada menjadi bagian penting dari proses kreativitas tersebut, karena tangga nada adalah gerbang dalam kreativitas bermusik, dengan demikian modul ajar dalam hal ini perlu dikembangkan sebagai penunjang pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Seni Musik, Tari dan Drama di Prodi PGSD Universitas Alma Ata Yogyakarta.

Metode

Metode penelitian dalam melakukan pengembangan modul pembelajaran tangga nada ini adalah metode Research and Development (R&D), model yang digunakan adalah model pengembangan Thiagarajan yakni 4D (*Define, Design, Development, dissemination*). Kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan di universitas Alma Ata Yogyakarta, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada mata kuliah Pendidikan Seni Musik, Tari dan Drama. Waktu penelitian dilaksanakan pada rentang waktu Oktober hingga Desember 2023. Hasil penelitian selanjutnya diuji oleh ahli materi dan ahli media. Penelitian ini bertujuan menghasilkan sebuah media pembelajaran berupa modul pembelajaran Tangga Nada. Diharapkan modul yang telah dikembangkan ini dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri tentang materi tangga nada baik secara teori maupun praktis. Selain itu, diharapkan modul ini dapat berfungsi sebagai pelengkap bahan ajar untuk memastikan penyerapan materi yang optimal. Tahap awal dalam rangka pengembangan modul ini adalah perencanaan pembuatan modul tangga nada yang diawali dengan membuat konsep desain modul yang mencakup desain sampul, layout gambar dan teks penjelasan. Bahasa yang digunakan dalam modul ini adalah bahasa yang komunikatif serta mudah dipahami. Kemudian pada proses pengembangan, desain tersebut diwujudkan menjadi satu bahan ajar yang utuh. Modul ini berisi uraian materi dan langkah kerja yang disertai gambar atau foto. Prosedur pelaksanaan dalam pengembangan modul pembelajaran terdiri dari beberapa tahapan, yaitu *Define, Design, Development* dan terakhir *Dissemination*. Berikut skema penelitian pengembangan yang ditawarkan oleh Thiagarajan :

Gambar 1. Model Pengembangan 4D

Sumber :Thiagarajan (1974)

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisisioner/angket. Tujuan dari kuisisioner ini adalah untuk mendapatkan tanggapan dan penilaian terhadap modul pembelajaran yang dibuat. Kuisisioner ini diberikan kepada ahli materi dan ahli media. Selanjutnya untuk angket/kuisisioner mahasiswa akan digunakan untuk mengukur kepraktisan modul pembelajaran yang telah dibuat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yakni dengan memberikan gambaran atau penjelasan tentang data yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan atau generalisasi yang umum (Sugiyono, 2017: 254-255).

Langkah selanjutnya adalah mengukur kelayakan dan kepraktisan modul pembelajaran dengan instrument penelitian yang telah dibuat. Setelah data tersebut diperoleh, data tersebut kemudian untuk mengetahui bobot masing masing jawaban diproses dengan rumus berikut ini.

$$\text{Hasil} = \frac{\text{total skor yang diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100\%$$

Berdasarkan presentase yang telah diperoleh kemudian diadaptasikan ke dalam tabel agar penafsirannya menjadi lebih mudah. Selanjutnya dalam menentukan kategori kelayakan dan kepraktisan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Tabel 1. Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi

No	Skor dalam persen (%)	Kualifikasi
1.	< 25%	Tidak Layak
2.	26-59%	Cukup layak
3.	60-79%	Layak
4.	80-100%	Sangat layak

Selanjutnya kategori kepraktisan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Kepraktisan Media

No	Skor dalam persen (%)	Kualifikasi
1.	< 25%	Tidak Praktis
2.	26-59%	Cukup Praktis
3.	60-79%	Praktis
4.	80-100%	Sangat Praktis

Hasil dan Pembahasan

Penelitian pengembangan modul ini dilaksanakan di Universitas Alma Yogyakarta tepatnya di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), waktu penelitian dilaksanakan pada pertengahan Oktober 2023 hingga akhir April 2024. Penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Pendidikan Seni Musik, Tari dan Drama. Sesuai pemaparan metode dalam penelitian ini, pengembangan produk berupa modul menggunakan empat tahapan yang ditawarkan oleh Thiagarajan, yaitu *Define, Design, Development* dan terakhir *Dissemination* selanjutnya tahapan ini akan diuraikan sebagai berikut;

Tahap *Define* (pendefinisian)

Pada tahapan ini, syarat-syarat pengembangan yang ditetapkan, yaitu kegiatan analisis awal-akhir, analisis siswa, analisis tugas, analisis tugas konsep dan penentuan tujuan pembelajaran. Pada analisis awal-akhir dilakukan dengan penyebaran *survey* analisis kebutuhan pada 25 mahasiswa PGSD yang telah melakukan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Seni Musik Tari dan Drama, melalui aplikasi google form, 80% menjawab bahwa media yang digunakan dalam proses pembelajaran Mata kuliah Pendidikan Seni Musik Tari dan Drama pada materi tangga nada berupa tampilan slide power point, 90% responden memerlukan waktu untuk memahami materi secara sistematis, serta 93% responden menjawab perlu adanya pengembangan media pembelajaran yang inovatif dan tidak terbatas pada waktu dan tempat. Analisis Karakteristik yang sesuai dengan desain pengembangan perangkat pembelajaran digunakan untuk melakukan analisis mahasiswa. Ditunjukkan bahwa mata kuliah Pendidikan Seni Musik, Tari dan Drama menggunakan slide Power Point dan demonstrasi pengajar. Mata kuliah Pendidikan Seni musik Tari dan Drama universitas Alma Ata Yogyakarta menggunakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang digunakan untuk melakukan analisis tugas. Pada tahapan analisis konsep,

konsep diidentifikasi sebagai ide untuk mengembangkan modul pembelajaran yang berfokus pada elemen tangga nada mayor dan minor dari 1 *kruis* (#) hingga 7 *kruis* (#) serta 1 mol (*b*) hingga 7 mol (*b*).

Tahap Design

Penyusunan tes acuan, pemilihan media, pemilihan format, dan pembuatan rancangan awal adalah empat langkah yang dilakukan dalam proses *design* ini. Peneliti menentukan untuk membuat tes formatif dan tes sumatif. Tes formatif bertujuan untuk mengukur penguasaan pembelajaran mahasiswa pada tiap unit kegiatan yang sedang dipelajari, sedangkan tes formatif bertujuan untuk mengukur pencapaian pembelajaran mahasiswa setelah seluruh unit kegiatan sudah dipelajari. Tes formatif terdiri dari 10 soal pilihan ganda, dan 15 soal benar-salah. Sedangkan tes sumatif terdiri dari 10 soal pilihan ganda, dan 5 soal benar-salah. Peneliti memilih untuk mengembangkan modul pembelajaran yang membahas tentang tangga nada mayor dan minor. Aplikasi canva dipilih untuk membuat layout modul pembelajaran karena dapat diakses dengan mudah serta dapat menghasilkan modul dengan tampilan lebih menarik. Selanjutnya, peneliti menggunakan format penulisan sebagai berikut, (1) Ukuran kertas yang digunakan yaitu B5 dengan lebar 176 mm dan panjang 250 mm, (2) Jenis kertas yang digunakan terdiri dari 2 jenis yaitu Art Carton 260 gsm untuk cover modul dan HVS 80 gsm untuk isi modul, serta (3) Font yang digunakan adalah Rockwell sebagai huruf cover modul, dan book Antiqua sebagai huruf pada isi modul.

Tabel 3. Rancangan Komponen Modul

Halaman Judul		
Kata Pengantar		
Daftar Isi		
Deskripsi singkat		
Bab Pendahuluan	I	<ul style="list-style-type: none"> a. Latar Belakang b. Tujuan c. Peta konsep d. Ruang lingkup e. Petunjuk penggunaan modul f. Relevansi
Bab Pembelajaran	II	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Tangga nada b. Tangga Nada Mayor <i>kruis</i> (#) <ul style="list-style-type: none"> 1) Tangga Nada 1 # (G Mayor) 2) Tangga Nada 2 # (D Mayor) 3) Tangga Nada 3# (A Mayor) 4) Tangga Nada 4 # (E Mayor) 5) Tangga Nada 5 # (B Mayor) 6) Tangga Nada 6 # (F# Mayor) 7) Tangga Nada 7 # (C# Mayor) c. Tangga Nada Mayor mol (<i>b</i>) <ul style="list-style-type: none"> 1) Tangga Nada 1 <i>b</i> (F Mayor) 2) Tangga Nada 2 <i>b</i> (Bb Mayor) 3) Tangga Nada 3 <i>b</i> (Eb Mayor) 4) Tangga Nada 4 <i>b</i> (Ab Mayor) 5) Tangga Nada 5 <i>b</i> (Db Mayor) 6) Tangga Nada 6 <i>b</i> (Gb Mayor) 7) Tangga Nada 7 <i>b</i> (Cb Mayor) d. Tangga Nada Minor <i>kruis</i> (#) <ul style="list-style-type: none"> 1) Tangga Nada 1 # (E Minor) 2) Tangga Nada 2 # (B Minor) 3) Tangga Nada 3# (F# Minor) 4) Tangga Nada 4 # (C# Minor) 5) Tangga Nada 5 # (G# Minor) 6) Tangga Nada 6 # (D# Minor) 7) Tangga Nada 7 # (A# Minor) e. Tangga Nada <ul style="list-style-type: none"> 1) Tangga Nada 1 <i>b</i> (D Minor) 2) Tangga Nada 2 <i>b</i> (G Minor) 3) Tangga Nada 3 <i>b</i> (C Minor) 4) Tangga Nada 4 <i>b</i> (F Minor) 5) Tangga Nada 5 <i>b</i> (Bb Minor) 6) Tangga Nada 6 <i>b</i> (Eb Minor) 7) Tangga Nada 7 <i>b</i> (Ab Minor)
Bab III Penutup		<ul style="list-style-type: none"> a. Tes Sumatif b. Evaluasi c. Kunci Jawaban
Glosarium		
Daftar Pustaka		

Rancangan modul yang telah disusun kemudian diberi masukan oleh ahli media, ahli materi dan calon pengguna yakni mahasiswa yang dijadikan responden pada tahap awal pengembangan produk. Tahapan ini dilakukan untuk merevisi rancangan modul sebelum diproduksi.

Tahap Development

Pada tahap ini terjadi dua tindakan, pertama penilaian ahli dan kedua adalah penilaian pengembangan. *Expert appraisal* merupakan metode yang digunakan oleh ahli dalam bidang untuk memverifikasi atau menilai kesesuaian rancangan produk. Selanjutnya, hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan materi dan rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian uji coba pengembangan adalah uji coba rancangan produk pada objek sesungguhnya. Desain perangkat pembelajaran yang telah dibuat, setelah itu, produk divalidasi untuk mendapatkan kritik. Validasi dilakukan oleh satu ahli materi dan satu ahli media, dan uji coba terbatas pada mahasiswa sebagai pengguna dengan alat yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, saran dan perbaikan yang diterima untuk membuat modul lebih efisien, efektif, dan mudah digunakan dilakukan dalam kegiatan revisi. Setelah itu, produk divalidasi lagi hingga modul dinyatakan layak untuk digunakan dalam pembelajaran.

Setelah dinyatakan layak, modul melalui uji praktikalitas yang melibatkan 25 mahasiswa PGSD 2023/2024. Mahasiswa yang terlibat pada uji praktikalitas ini berbeda dengan mahasiswa yang terlibat pada uji coba terbatas. Uji praktikalitas dilakukan dengan mengisi kuisisioner untuk mengetahui sejauh mana penerimaan mahasiswa terhadap produk yang dihasilkan. Selanjutnya, peneliti menghitung nilai yang diperoleh dari penilaian ahli materi, ahli media, serta mahasiswa untuk menentukan apakah modul yang dikembangkan layak dan praktis untuk dijadikan sebagai media pembelajaran pada materi Tangga nada.

a. Uji Kelayakan Produk oleh Ahli Media

Setelah mendapatkan total skor dari ahli media, maka dapat dihitung tingkat validitas dengan menggunakan rumus berikut ini:

Tingkat Validitas

$$\frac{\text{total skor yang diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100\% \\ = \frac{95,24}{100} \times 100\%$$

$$= 95,24\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan validasi oleh ahli media, diperoleh angka presentase modul pembelajaran tangga nada yaitu 95,24%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran tangga nada ini sangat layak untuk digunakan sebagai referensi belajar pada mata kuliah Pendidikan Seni Musik, Tari dan Drama.

b. Uji Kelayakan Produk oleh Ahli Materi

Setelah mendapatkan total skor dari ahli materi, maka dapat dihitung tingkat validitas dengan menggunakan rumus berikut ini:

Tingkat Validitas

$$\frac{\text{totalskor yang diperoleh}}{\text{skormaksimum}} \times 100\% \\ = \frac{95,5}{100} \times 100\%$$

$$= 95,5\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan validasi oleh ahli materi, diperoleh angka presentase modul pembelajaran Tangga Nada yaitu 95,5%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran Tangga Nada sangat layak untuk digunakan sebagai referensi belajar pada mata kuliah Pendidikan Seni Musik, Tari dan Drama.

c. Uji Coba Terbatas

Uji coba terbatas ini dilakukan oleh 3 orang mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Alma Ata yang menempuh mata kuliah Pendidikan Seni Musik, Tari dan Drama.

Berikut hasil penilaian uji coba terbatas oleh mahasiswa:

$$\begin{aligned} \text{Hasil } 100\% &= \frac{\text{total skor yang diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100\% \\ &= \frac{81,92}{100} \times 100\% \\ &= 81,92\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba terbatas yang dilakukan oleh 5 orang mahasiswa, diperoleh angka presentase modul pembelajaran tangga nada yaitu 81,904%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran tangga nada sangat layak untuk digunakan sebagai referensi belajar pada mata kuliah

d. Uji Praktikalitas

Responden yang terlibat dalam pengujian ini yaitu mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Alma Ata Yogyakarta Angkatan 2019 dan 2020 sejumlah 20 orang. Berikut data hasil uji praktikalitas modul oleh mahasiswa:

$$\begin{aligned} &\frac{\text{totalskor yang diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100\% \\ &= \frac{90,41}{100} \times 100\% \\ &= 90,41\% \end{aligned}$$

Tahap Dissemination

Tahap terakhir dari model pengembangan 4D adalah *dissemination* (penyebarluasan). Tahap ini merupakan tahap dimana modul pembelajaran yang sudah dievaluasi oleh para ahli dan pengguna akan disebarluaskan kepada subjek yang lebih luas. Penyebarluasan dilakukan dengan membuat modul dalam bentuk pdf yang nantinya akan diberikan kepada mahasiswa PGSD Universitas Alma Ata Yogyakarta yang mengambil mata kuliah Pendidikan Seni Musik, Tari dan Drama.

Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran berupa modul pembelajaran dengan tangga nada. Modul pembelajaran yang telah dikembangkan terdapat teks, gambar, dan tata cara yang membahas tentang materi tangga nada dengan sub materi Tangga nada mayor dan minor dari tangga nada natural kemudian 1 *kruis* (#) hingga 7 *kruis* (#) dan 1 *mol* (b) hingga 7 *mol* (b). Modul pembelajaran ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri yang dapat digunakan sebagai pedoman pada materi tangga nada baik secara teori maupun praktik.

Selanjutnya, modul pembelajaran dikemas dalam bentuk file pdf. Modul pembelajaran tangga nada ini telah melalui uji validasi oleh ahli materi dan ahli media untuk mengetahui kelayakan modul pembelajaran yang telah dikembangkan. Berikut merupakan hasil uji validasi oleh ahli materi dan ahli media yang ditafsirkan dalam bentuk grafik:

Gambar 2. Grafik Hasil Uji Validasi Modul Pembelajaran

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa setelah melakukan revisi produk mengalami perbaikan yang kemudian berdampak pada persentase penilaian kelayakan produk berupa modul pembelajaran tangga nada menjadi meningkat.

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran berupa modul pembelajaran dengan materi Tangga Nada. Modul pembelajaran yang telah dikembangkan terdapat teks, gambar, dan pembahasan yang membahas tentang materi tangga nada dengan sub materi tangga nada mayor dan minor asli dari tangga nada natural kemudian 1 *kruis* (#) hingga 7 *kruis* (#) dan 1 mol (*b*) hingga 7 mol(*b*). Modul pembelajaran ini dikembangkan dengan aplikasi canva dan dikemas dengan format pdf dan bentuk cetak. Modul pembelajaran ini telah melalui proses tahap uji validasi oleh ahli media dengan nilai sebesar 95,24% dan oleh ahli materi sebesar 95,5%. Selain itu, modul pembelajaran telah melalui tahapan uji praktikalitas oleh mahasiswa dengan nilai 90,41 %. Berdasarkan hasil uji validasi dan uji praktikalitas tersebut, maka modul pembelajaran Tangga Nada telah layak dan praktis untuk dijadikan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Seni Musik Tari dan Drama sebagai sumber belajar mandiri baik secara teori maupun praktek.

Daftar Refrensi

Jurnal :

Diana (2021). Penggunaan Metode Picture and Picture terhadap Kemampuan dalam Membaca Notasi Balok Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama. *Jotika Journal in Education*, Vol.1, No 1, Agustus 2021. 18-24.

<https://journal.jotika.co.id/index.php/JJE/article/view/15>

Olisna, O dkk. (2024). Development of Diatonic Scale Android-Based Application to Increase Interest and Learning Outcomes of Elementary School. *Jurnal Cakrawala Pendas*. Vol.10 No. 1. Januari 2024, 69-84.

<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/cp/article/view/7566>

Sri Judiani (2011). Kreativitas dan Kompensi Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan kebudayaan*. Vol.17 No.1 (2011) 56-69

<https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/7>

Vivi Novianti, dkk (2021). Pengembangan Multimedia Tangga nada Diatonis untuk Pembelajaran Seni Musik di Sekolah Dasar. *Pedadikta: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sekolah Dasar*. Vol.8, No. 2 (2021) 364-377.

Alfred Yulius, dkk (2021). Perancangan Aplikasi Berbasis Android untuk Pembelajaran Tangga Nada dengan Fret Gitar. *Jurnal InTekSis Vol.8 No.. 42-52*

<https://journal.widyadharma.ac.id/index.php/inteksis/article/view/766/846>

Buku Teks :

Arikunto, Suharsimi. (2009). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development/ R&D)*. Alfabeta.

Thiagarajan, S. (1974). *Instructional development for training teachers of exceptional children: A sourcebook*.